

YOSH AVLOD UCHUN TASVIRIY SAN'ATNING AHAMIYATI VA
SAN'AT TA'LIMINING KELAJAGI

Madina Khayrova Rasimovna

Guliston davlat pedagogika instituti

“Tasviriy san’at” 1-bosqich magistranti

+998950937898

madinaxayrova050@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0000-5224-3248>

Annotatsiya: Mazkur maqolada yosh avlod tarbiyasida tasviriy san’atning ahamiyati va san’at ta’limining kelajagi xususida tahlil yuritiladi. Tasviriy san’at yoshlarning estetik didini shakllantirish, ijodiy fikrlashini rivojlantirish va ularga milliy va umuminsoniy qadriyatlarni singdirishda muhim vosita ekanligi asoslab berilgan. Shuningdek, maqolada zamonaviy ta’lim texnologiyalari asosida san’at darslarini tashkil etishning yangi usullari va bu sohada raqamli innovatsiyalarning roli yoritilgan. Kelajakda san’at ta’limini takomillashtirish yo’llari, jumladan, san’atga qiziquvchi yoshlarni qo’llab-quvvatlash va pedagoglarning malakasini oshirish masalalari muhokama qilinadi. Ushbu maqola san’at ta’limi sohasida faoliyat yurituvchi mutaxassislar, pedagoglar va tadqiqotchilar uchun muhim nazariy va amaliy ahamiyatga ega.

Kalit soʻzlar: Estetik tarbiya, ijodiy tafakkur, kasbiy ta’lim, san’at ta’limi, yosh avlod, zamonaviy texnologiyalar, shaxsiy rivojlanish.

**ЗНАЧЕНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА ДЛЯ
МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ И БУДУЩЕЕ ИСКУССТВЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ**

Мадина Хайрова Расимовна

Гулистанский государственный педагогический институт

Магистрант 1-го курса по направлению «Изобразительное искусство»

+998950937898

madinaxayrova050@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0000-5224-3248>

Аннотация: В данной статье рассматривается значение изобразительного искусства в воспитании подрастающего поколения и будущее художественного образования. Обосновано, что изобразительное искусство является важным инструментом для формирования эстетического вкуса молодежи, развития их творческого мышления и привития национальных и общечеловеческих ценностей. Также в статье освещены новые методы организации уроков искусства на основе современных образовательных технологий и роль цифровых инноваций в данной области. Обсуждаются пути совершенствования художественного образования в будущем, включая поддержку молодых людей, интересующихся искусством, и повышение квалификации педагогов. Данная статья имеет важное теоретическое и практическое значение для специалистов, педагогов и исследователей, работающих в сфере художественного образования.

Ключевые слова: Эстетическое воспитание, творческое мышление, профессиональное образование, художественное образование, подрастающее поколение, современные технологии, личностное развитие.

**THE IMPORTANCE OF FINE ARTS FOR THE YOUNGER
GENERATION AND THE FUTURE OF ART EDUCATION**

Madina Khayrova Rasimovna

Gulistan State Pedagogical Institute

1st-year Master's Student in Fine Arts

+998950937898

madinaxayrova050@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0000-5224-3248>

Annotation: This article analyzes the significance of visual arts in the upbringing of the younger generation and the future of art education. It is substantiated that visual arts serve as an important tool for shaping the aesthetic taste of youth, developing their creative thinking, and instilling national and universal values. Additionally, the article highlights new methods of organizing art lessons based on modern educational technologies and the role of digital innovations in this field. The article discusses ways to improve art education in the future, including supporting young people interested in art and enhancing teachers' qualifications. This article holds significant theoretical and practical value for specialists, educators, and researchers in the field of art education.

Keywords: Aesthetic education, creative thinking, professional education, art education, younger generation, modern technologies, personal development.

KIRISH: Tasviriy san'at insoniyat madaniyati va tarixining ajralmas qismi sifatida doimo muhim o'rin egallab kelgan. Uning kuchi nafaqat badiiy asarlar orqali estetik zavq berishda, balki inson qalbini tarbiyalash, jamiyatning ma'naviy rivojlanishiga hissa qo'shishda va yosh avlod ongida ijodkorlik salohiyatini shakllantirishda namoyon bo'ladi. Bugungi globallashuv davrida texnologiyalar, fan va texnika tez sur'atlar bilan rivojlanib borayotgan bir paytda, san'atning o'rni, ayniqsa tasviriy san'atning yosh avlod tarbiyasidagi ahamiyati tobora ortib bormoqda. Chunki bugungi jamiyat nafaqat texnik bilimlarga ega mutaxassislarni, balki ijodiy

fikrlaydigan, estetik his-tuyg'uga boy, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni hurmat qiladigan shaxslarni talab etadi. Tasviriy san'at yoshlarning ma'naviy-axloqiy rivojlanishida va dunyoqarashini kengaytirishda asosiy vositalardan biri sifatida e'tirof etiladi. U yosh avlodni nafaqat go'zallikni qadrlashga o'rgatadi, balki ularda ijodiy tafakkur, individual yondashuv va o'z his-tuyg'ularini ifoda etish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Shu bilan birga, tasviriy san'at milliy madaniyatning asosiy ko'rinishlaridan biri sifatida yoshlarga o'z ildizlari, urf-odatlar va qadriyatlarini singdirishda muhim rol o'ynaydi. San'at ta'limi esa bu jarayonning poydevorini tashkil etadi [1, 94-b.]. Ta'lim muassasalarida san'at darslari nafaqat yoshlarni badiiy jihatdan tarbiyalaydi, balki ularni tanqidiy fikrlash, mas'uliyatlilik va jamoa bilan ishlash kabi muhim ko'nikmalarga ega bo'lishiga yordam beradi. Ayniqsa, zamonaviy raqamli texnologiyalar asrida san'at ta'limini innovatsion yondashuvlar bilan boyitish kelajakka zamonaviy qarashlarni shakllantirishda dolzarb hisoblanadi. Ushbu maqolada yosh avlod uchun tasviriy san'atning tarbiyaviy, ma'rifiy va ijodiy ahamiyati, shuningdek, san'at ta'limining istiqbollari va uni rivojlantirish yo'llari xususida fikr yuritiladi. Asosiy savollar quyidagilardir:

1. Tasviriy san'at yosh avlod tarbiyasida qanday o'rin tutadi?
2. San'at ta'limining zamonaviy yondashuvlari va raqamli texnologiyalar bilan integratsiyasi qanday amalga oshirilishi mumkin?
3. Kelajakda san'at ta'limini rivojlantirish uchun qanday chora-tadbirlar ko'rilishi kerak?

Mazkur masalalar bugungi kunda yoshlar tarbiyasiga mas'ul bo'lgan pedagoglar, san'at arboblari va ilmiy tadqiqotchilar uchun muhim ahamiyatga ega bo'lib, bu sohadagi izlanishlarni yanada chuqurlashtirish zaruriyatini ko'rsatadi.

METODLAR: Yosh avlod uchun tasviriy san'atning ahamiyatini aniqlash va san'at ta'limining kelajagini tadqiq qilishda qator ilmiy yondashuvlar va metodlardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqolada quyidagi metodlar qo'llanilgan: 1. Nazariy tahlil metodi: Bu metod tasviriy san'atning yosh avlod tarbiyasidagi o'rnini aniqlash uchun asosiy vositalardan biridir. Nazariy tahlil

davomida san'atning tarbiyaviy, estetik va ijtimoiy ahamiyatini asoslovchi ilmiy adabiyotlar, pedagogik va psixologik tadqiqotlar, shuningdek, san'atning jamiyat rivojlanishiga ta'sirini yorituvchi tarixiy manbalar o'rganildi. Bu yondashuv orqali tasviriy san'atning yoshlar tarbiyasidagi nazariy ahamiyati haqida keng qamrovli tushunchalar shakllantirildi. [2, 197-b.]. 2. Amaliy kuzatish metodi: Tasviriy san'at darslari va ta'lim jarayonlari ustidan amalga oshirilgan kuzatishlar san'at ta'limining hozirgi holati va samaradorligini tahlil qilishga yordam berdi. Ushbu metod orqali o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasidagi o'zaro ta'sir, darslarda qo'llaniladigan uslub va texnologiyalar, shuningdek, o'quvchilarning san'atga bo'lgan qiziqishi va ijodiy faolligi o'rganildi. Amaliy kuzatish natijalari san'at ta'limining muammolari va rivojlantirish yo'llarini aniqlashda muhim o'rin tutdi. 3. So'rovnoma va intervyular metodi: San'at ta'limi bilan shug'ullanayotgan pedagoglar, san'atshunoslar va talabalar bilan o'tkazilgan so'rovnoma va intervyular ushbu sohaning amaliy holatini chuqurroq tushunishga imkon berdi. Ushbu metod orqali quyidagi ma'lumotlar olindi:

Tasviriy san'atning yosh avlod dunyoqarashiga ta'siri;

O'quvchilarning san'atga bo'lgan qiziqish darajasi;

Zamonaviy texnologiyalarning san'at ta'limiga ta'siri;

San'at ta'limini rivojlantirishga doir taklif va tavsiyalar.

4. Eksperiment metodi: Tadqiqot davomida tasviriy san'at ta'limini tashkil etishda innovatsion yondashuvlarning samaradorligini baholash uchun kichik miqyosli eksperiment o'tkazildi. Ushbu eksperiment davomida ikki guruh tashkil etildi: An'anaviy metodlarga asoslangan ta'lim; Raqamli texnologiyalar va zamonaviy pedagogik metodlarni qo'llash orqali olib borilgan ta'lim.

Natijalar taqqoslanib, zamonaviy yondashuvlarning yosh avlod ijodiy rivojlanishiga qanday ta'sir ko'rsatishi tahlil qilindi.

5. Tahliliy statistika metodi: Tadqiqot natijalarini umumlashtirish va ularni aniq shaklda ifoda etish uchun statistik tahlil usullari qo'llanildi. So'rovnomalar va eksperiment natijalari sonli ko'rsatkichlar asosida tahlil qilinib, grafik va diagrammalar

shaklida tasvirlandi. Bu metod san'at ta'limining hozirgi holati va istiqbollari haqida ob'yektiv xulosalar chiqarishda muhim o'rin egalladi [2, 205-b.].

NATIJALAR: Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, yosh avlod uchun tasviriy san'at nafaqat estetik didni shakllantirish vositasi, balki ularning ma'naviy-axloqiy tarbiyasida, ijodiy va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqot davomida qo'llanilgan metodlar asosida quyidagi asosiy natijalarga erishildi. Bularga: Estetik didni rivojlantirish: Tasviriy san'at yoshlarga go'zallikni qadrlash, uni tushunish va yaratishga ko'mak beradi. Bu ularning nafaqat ijodiy, balki shaxsiy fazilatlarini shakllantirishga hissa qo'shadi. So'rovnomalar natijasiga ko'ra, san'at ta'limiga muntazam jalb qilingan o'quvchilarning estetik did darajasi boshqa tengdoshlariga nisbatan ancha yuqori ekanligi aniqlandi. Milliy qadriyatlarni singdirish: Tasviriy san'at darslari orqali yoshlar milliy madaniyatning ramzlari, tarixiy san'at yodgorliklari va an'analar bilan yaqindan tanishish imkoniga ega bo'ldi. Natijada ularning milliy identifikatsiyasi kuchayib, o'z madaniy merosini hurmat qilishga undaydi. Ijodiy va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish: Amaliy kuzatishlar shuni ko'rsatdiki, san'at bilan muntazam shug'ullanadigan yoshlar ko'proq ijodiy va tanqidiy yondashuvga ega bo'lib, muammolarni hal qilishda noan'anaviy usullarni taklif qilishga moyil.

Tahlil natijalariga ko'ra, tasviriy san'at ta'limida quyidagi muammolar aniqlangan:

Innovatsion texnologiyalar yetishmasligi: Ta'lim muassasalarida zamonaviy grafik vositalar, raqamli platformalar va san'atni interaktiv o'rgatish texnologiyalarining yetishmasligi darslarni samarali tashkil etishda to'siq bo'lib qolmoqda. O'qituvchilarning malakasi: So'rovlar shuni ko'rsatdiki, san'at darslarini olib boruvchi pedagoglarning zamonaviy metodik yondashuvlarga ega emasligi o'quvchilarning qiziqishini kamaytirmoqda. San'at ta'limi uchun resurslarning cheklanganligi: Tasviriy san'at uchun maxsus mo'ljallangan studiyalar, bo'yoqlar, vositalar va boshqa badiiy resurslarning yetishmovchiligi o'quvchilarning ijodiy faolligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Eksperimentlar va kuzatishlar zamonaviy

yondashuvlarning san'at ta'limiga ijobiy ta'sirini tasdiqladi: Raqamli texnologiyalarning o'rni: Grafik dasturlar va san'at platformalari orqali olib borilgan mashg'ulotlar o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini sezilarli darajada rivojlantirdi. O'quvchilarning san'at asarlarini raqamli shaklda yaratishga bo'lgan qiziqishi oshdi, bu esa ularda texnologiyaga bo'lgan bilim va ko'nikmalarni ham kuchaytirdi. Integratsiyalashgan ta'lim: Tasviriy san'atning boshqa fanlar bilan birlashtirilishi (masalan, tarix yoki biologiya) o'quvchilarning turli fanlarga bo'lgan qiziqishini orttirib, ularning umumiy bilim darajasini oshirdi. Individual yondashuvning ahamiyati: O'quvchilarning qiziqishlari va qobiliyatlarini inobatga olib darslarni tashkil etish ularning ijodiy faolligi va ishtirok darajasini oshirishga olib keldi.

Tadqiqot natijalariga asoslanib, san'at ta'limini takomillashtirish uchun quyidagi yo'nalishlar belgilandi: Pedagoglar malakasini oshirish: San'at ta'limi o'qituvchilariga zamonaviy pedagogik metodlar va texnologiyalar bo'yicha muntazam treninglar va seminarlar o'tkazish zarur. Raqamli vositalar joriy qilish: O'quv dasturlariga grafik dizayn, raqamli san'at va multimediyani kiritish yoshlarning texnologiyaga qiziqishini san'at bilan uyg'unlashtirish imkonini beradi. Davlat va xususiy sektor hamkorligi: San'at maktablari va darslari uchun resurslar va sharoitlarni yaxshilash maqsadida davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish lozim. Global tajribani o'rganish: Dunyoning ilg'or ta'lim tizimlarida qo'llanilayotgan innovatsion usullarni o'rganib, mahalliy sharoitlarga moslashtirish yosh avlodni san'at orqali rivojlantirishning samarali usullaridan biridir.

MUHOKAMA: Yosh avlod uchun tasviriy san'atning ahamiyati va san'at ta'limining kelajagini tadqiq etish davomida turli nazariy va amaliy jihatlar o'rganilib, ularning muhim xulosalari va tavsiyalari tahlil qilindi. Tasviriy san'at nafaqat estetik zavq bag'ishlovchi badiiy faoliyat, balki yoshlarning ma'naviy va ijodiy rivojlanishida hal qiluvchi rol o'ynaydigan ko'p qirrali fenomen ekanligi aniqlandi. Ushbu qismda olingan natijalar chuqur muhokama qilinadi, mavjud muammolarni hal etish yo'llari taklif etiladi va kelajakdagi imkoniyatlar yoritiladi. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, tasviriy san'at yosh avlodning estetik didini shakllantirish bilan birga, ularning shaxsiy

fazilatlarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. San'at yoshlarda quyidagi fazilatlarni shakllantiradi: Ijodiy fikrlash qobiliyati: Yoshlar san'at orqali noan'anaviy yechimlarni izlashi va o'z ijodiy salohiyatini kengaytirishi mumkin. Bu ko'nikmalar nafaqat badiiy faoliyatda, balki kundalik hayotdagi muammolarni hal qilishda ham foydali hisoblanadi. Tasviriy san'at asarlarini tahlil qilish va o'z asarlarini yaratish jarayonida o'quvchilar dunyoni boshqacha ko'z bilan ko'ra boshlaydilar, bu esa ularda atrof-muhitga tanqidiy yondashuvni shakllantiradi. San'at yosh avlodga milliy va global qadriyatlarni singdirishning samarali vositasi sifatida namoyon bo'ladi. Milliy badiiy merosni o'rganish orqali yoshlar o'z madaniyatiga hurmat va faxr hissini rivojlantiradi. Shu bilan birga, bugungi kunda tasviriy san'atning yosh avlodga ta'siri, avvalgi davrlarga nisbatan, zamonaviy texnologiyalar va o'zgaruvchan jamiyat talablariga mos ravishda yangi yo'nalishlar bilan boyimoqda [3, 59-b.].

San'at ta'limining hozirgi holati va kelajagi: San'at ta'limi zamonaviy jamiyatning o'zgaruvchan talablari bilan uyg'unlashishi lozim. Tahlillar davomida hozirgi san'at ta'limi tizimida uchrayotgan muammolar va kelajakda ushbu sohani rivojlantirish uchun zarur bo'lgan yo'nalishlar aniqlandi. Bunda dolzarb muammolarga: Texnologik infratuzilmaning yetishmasligi: Ko'plab ta'lim muassasalarida zamonaviy grafik dasturlar, raqamli vositalar va badiiy texnologiyalarga kirish imkoniyati cheklangan. Motivatsiyaning pastligi: Ba'zi o'quvchilarda tasviriy san'atga bo'lgan qiziqish past bo'lib, bu o'qitish usullarining zamonaviy talablar bilan mos kelmasligi bilan bog'liq. An'anaviy yondashuvlar yosh avlodning ehtiyojlarini to'liq qondira olmayapti. O'qituvchilar malakasi: Zamonaviy san'at ta'limida innovatsion metodlarni qo'llash uchun pedagoglarning malakasi va ularning yangi texnologiyalar bilan ishlash ko'nikmalari yetarli darajada rivojlanmagan. Innovatsion yondashuvlar: San'at ta'limiga raqamli texnologiyalarni kiritish yosh avlodning san'atga bo'lgan qiziqishini oshirishga yordam beradi. Masalan, 3D grafikalar, virtual realitet va sun'iy intellekt yordamida san'atni o'qitish san'atning yangi imkoniyatlarini ochib beradi [4, 3-b.].

Integratsiyalashgan fanlar: San'atni boshqa fanlar bilan bog'lash, masalan, matematika, informatika yoki biologiya kabi fanlar bilan integratsiya qilish o'quvchilarning kengroq bilimga ega bo'lishini ta'minlaydi. Bireysiy yondashuv: Har bir o'quvchining individual ehtiyojlari va qobiliyatlarini inobatga olgan holda darslarni tashkil etish samaradorlikni oshiradi. Ayniqsa, iqtidorli yoshlarni qo'llab-quvvatlash tizimini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Raqamli texnologiyalar va san'at ta'limi: Bugungi globallashuv davrida raqamli texnologiyalar san'at ta'limining ajralmas qismiga aylangan. Grafik dizayn dasturlari, raqamli illyustratsiyalar va onlayn platformalar yordamida o'quvchilar nafaqat zamonaviy san'atni o'rganmoqda, balki o'z asarlarini global auditoriyaga taqdim etish imkoniga ega bo'lishmoqda. Ushbu jarayonning afzalliklari quyidagicha: O'quvchilar nafaqat an'anaviy vositalardan, balki zamonaviy texnologiyalardan ham foydalanib ijod qilishi mumkin.

XULOSA: Tadqiqot davomida yosh avlod uchun tasviriy san'atning tarbiyaviy, ijodiy va ma'naviy ahamiyati, shuningdek, san'at ta'limining kelajagi bo'yicha zamonaviy yondashuvlar va istiqbollari o'rganildi. Tasviriy san'at yoshlarning estetik didini shakllantirish, ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish va ularni milliy hamda umuminsoniy qadriyatlar bilan tanishtirishda muhim vosita ekanligi tasdiqlandi. Shu bilan birga, san'at ta'limi jamiyatning zamonaviy talablari bilan moslashtirilishi zarurligi aniqlandi. Natijalar shuni ko'rsatdiki: 1. San'at yosh avlodning ma'naviy rivojlanishi va shaxsiy fazilatlarini shakllantirishda asosiy o'rin tutadi. 2. Ta'lim jarayoniga raqamli texnologiyalarni joriy etish san'at ta'limining samaradorligini oshiradi. 3. O'quvchilarning qiziqishi va ijodiy faolligini kuchaytirish uchun innovatsion yondashuvlar va individual ta'lim metodlarini qo'llash muhim ahamiyatga ega. Tadqiqot natijalari tasviriy san'at ta'limini rivojlantirish bo'yicha pedagoglar, siyosatchilar va mutasaddilar uchun amaliy tavsiyalarni ishlab chiqishga yordam beradi. Xususan, o'quv dasturlarini yangilash, texnologik infratuzilmani rivojlantirish va pedagoglarning malakasini oshirish san'at ta'limi sifatini yaxshilashga xizmat qiladi. Kelajakda san'at ta'limini takomillashtirish uchun davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish, iqtidorli yoshlarni qo'llab-quvvatlash va global

tajribani mahalliy sharoitlarga moslashtirish lozim. Ushbu chora-tadbirlar san'at ta'limini innovatsion va ijodiy platformaga aylantiradi, natijada yosh avlodning ma'naviy va estetik rivojlanishiga katta hissa qo'shadi. Tadqiqot davomida olingan xulosalar yosh avlod uchun san'atning ahamiyatini yoritib, uning kelajakdagi rivojlanishi bo'yicha amaliy yo'nalishlarni belgilashga imkon berdi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Abdullayev S. "Tasviriy san'at o'qitish metodikasi", T.: "Fan va texnologiya", 2014. -132 b.

2. Abdirasilov F.S. "Tasviriy san'at o'qitish metodikasi", Fan va texnologiya", 2012. -234 b.

3. Yarmatov R.B. "Bo'lajak o'qituvchi shaxsini tarbiyalash va rivojlantirish", "Fan va texnologiya", 2009. -128 b.

4. Xayrov R.Z., Todjiboyeva D.B. Bo'lajak o'qituvchilarining kasbiy-metodik tayyorgarligini takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari va modeli. International Journal of Education, Social Science & Humanities. Finland Academic Research Science Publishers //

Volume-11/ Issue-5/ 2023 Published: /22-05-2023. p. 40-49.